

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА МАЪНАВИЙ-МАДАНИЙ СОҲАНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

Касимова Эъзозахон Алижановна
Фаргона вилояти ХТБ бўлим бошлиги
Наманган давлат университети
Мустақил тадқиқотчиси.

Аннотация. Маънавий ва диний қадриятларимиз тарихан уйғун ҳолда ривожланиб такомиллашиб борган. маънавий-маданий соҳа халқ, миллаттомонидан яратилган қадриятлар, бойликлар ифодасидир. Унда тарихий- маданий тажрибалар, мерос ва обидалар ўз аксини топади. Янги Ўзбекистонда маънавий-маданий соҳани ривожлантиришнинг ўзига хос жиҳатлари мақолада кенг таҳлил этилган.

Калит сўзлар: маданият, тинчлик, миллий қадрият, дин, тараққиёт, миллат, жамият, маънавият, келажак, миллатлараро муносабатлар.

Маънавий ва диний қадриятларимиз тарихан уйғун ҳолда ривожланиб такомиллашиб борган. Айниқса, маънавий қадриятлар ривожда анъанавий исломнинг ўзига хос ўрни бор. Инсоний фазилатларнинг энг юқори чўққиси, шубҳасиз, одоб дурдоналаридир. Хусусан, бугунги кунда комил инсонни камол топтиришда маънавий қадриятларнинг аҳамияти беқиёс.

Бу борада, миллатимизнинг маънавий қадриятлари ҳақида гап кетганда узоқ асрлар қаърида юзага келган, ватанпарварлик, дўстлик, тинчликсеварлик, меҳмондўстлик, меҳнатсеварлик, мурувват, андиша, ор-номус, ҳалоллик, меҳр-оқибат, биродарлик ва аҳил қўшничилик муносабатлари каби эзгу инсоний фазилатларни алоҳида айд этиш лозим.

Илмий адабиётларда модернизацияни сиёсий ва иқтисодий соҳалар билан боғлаб тадқиқ этиш кенг тарқалган. Илмий-техник кашфиётлар ва иқтисодий интеграциянинг глобаллашуви маънавий-маданий соҳа иштирокисиз, аралашувисиз реал воқеликка айланмайди. Халқ, миллат қалби, ўйи ва тафаккурдан, маънавий-маданий ҳаётдан чуқур жой олган янгиланишлар кутилган натижаларга, муваффақиятларга олиб келади. Шунинг учун ҳар қандай янгиланиш охир натижада маънавий-маданий ҳаётда қарор топган қадриятга, бойликка айланиши билан эътиборга лойиқдир.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев мустақилликнинг 29 йиллигига бағишланган махсус маърузасида Янги Ўзбекистон деган иборани шлатган ва уни куйидагича асослаган. Яъни “Бугун жаҳон миқёсида юртимиз ҳақида сўз кетганда “Янги Ўзбекистон” ибораси тилга олинмоқда. Бу кейинги йилларда тараққиётнинг мутлақо янги босқичига қадам қўйганимиз, эришаётган залворли ютуқларимизнинг эътирофидир.

Халқимизнинг улуғвор қудрати жўш урган ҳозирги замонда Ўзбекистонда янги бир уйғониш – Учинчи Ренессанс даврига пойдевор яратилмоқда, десак, айтиш мумкин бўлади. Чунки бугунги Ўзбекистон – кечаги Ўзбекистон эмас. Бугунги халқимиз ҳам кечаги халқ эмас”⁴⁹.

⁴⁹ Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг йигирма тўққиз йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. <https://xs.uz/uzkr/post/prezident-shavkat-mirziyoevning-ozbekiston-respublikasi-mustaqilligining-jigirma-toqqiz-jilligiga-bagishlangan-tantanali-marosimdagi-nutqi>

Маънавий-маданий соҳанинг ривожланиши ҳеч қачон силлиқ кечмаган. Давлат, ҳукумат томонидан қабул қилинадиган концепция этномаданиятдаги позитив хусусиятларга асосланади. Тўғри, баъзан ушбу концепцияда илгариги даврга баҳо ҳам берилиши, йўлга қўйилган камчиликлар ва хатолар кўрсатилиши мумкин. Бунда концепция ижодкорларининг муаллифлик ҳуқуқи, ижод эркинлиги ўз аксини топади. Бироқ гап маънавий-маданий соҳани ижтимоий тараққиёт талабларига, жамиятни модернизациялашга қаратилган ислохотларга мувофиқ ташкил этишдадир. Миллий демократик тараққиётнинг янги босқичида Президентимиз томонидан маданият ва санъат соҳасини тубдан қайта қуришга қаратилган 30 дан зиёт Фармон, Қарор, Йўл хариталари ва давлат дастурлари қабул қилинди. Уларнинг ҳар бирида модернизация талабларига мувофиқ келадиган кўрсатмалар ва ғояларни кўриш мумкин. Улар ичида Президентнинг “Маданият ва спорт соҳасида бошқарув тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” (2017 йил 15 февраль), “Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” (2017 йил 15 февраль) ва “Маданият ва санъат соҳасини янада ривожлантириш ва такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида” (2017 йил 31 май) ги Қарорлари, кейинчалик 2018 йил 26 майда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасида миллий маданиятни янада ривожлантириш Концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ги Фармони ҳамда ушбу Фармон бўйича ишлаб чиқилган “2019 - 2020 йилларда Ўзбекистон Республикасида миллий маданиятни янада ривожлантириш концепциясини амалга ошириш бўйича “Йўл харитаси” муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса қилиб айтганда, дунёвий демократик жамият қурилиши динни ва диний меросни инкор этмайди, аксинча виждон эркинлигини кафолатлаш орқали кишиларда дин билан боғлиқ ва боғлиқ бўлмаган маданий меросга бўлган қизиқишини оширди. Бунини ўзбек халқининг миллий ўзлигини англашга таъсири ҳам кучли бўлди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. 2018 йил 26 майда “Ўзбекистон Республикасида миллий маданиятни янада ривожлантириш Концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ги Фармони
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони «Миллатлараро муносабатлар ва хорижий мамлакатлар билан дўстлик алоқаларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» (19.05.2017-йил ПФ -5046).
3. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолитимизга берилган энг олий баҳодир. 2-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, 2019. – 592 б.
4. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. 3-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, 2019. – 400 б.
5. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси – Тошкент, Ўзбекистон, 2021. – Б. 269
6. Ахлоқ - одобга оид Ҳадис намуналари. – Тошкент: Фан, 1900-32. Б.- 110, 188.
7. Кўчқоров В. Миллий ўзлиқни англаш ва барқарор тараққиёт. - Тошкент: Академия, 2013.Б.-22.